

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041622>

УДК 37.022

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.И. Хаджиева,

студентка 2 курса, напр. «Психология и педагогика начального образования»

М.В. Курышева,

научный руководитель,

к.ф.н., доц.,

ТГПУ,

г. Томск

Аннотация: В данной статье содержится материал о проведенной работе по формированию познавательных УУД. Описаны методы и приемы работы по формированию познавательных УУД, календарно-тематический план внеурочной деятельности. Представлены анализы результатов исследования. В статье приведены методы работы с текстом, которые способствуют повышению осознанного чтения. Также в работе представлены актуальные средства ИКТ-технологии для формирования познавательных УУД, преимущественно логических.

Ключевые слова: познавательные УУД, средства ИКТ, метод, прием, осознанное чтение

ANALYSIS OF THE RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK ON THE FORMATION OF COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS BY MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

A.I. Khadzhieva,

2nd year student, ex. "Psychology and Pedagogy of Primary Education"

M.V. Kuryшева,

Scientific Director,

PhD in Philology, Associate Professor

TSPU,

Tomsk

Annotation: This article contains material about the work carried out on the formation of cognitive UUD. Methods and techniques of work on the formation of cognitive UUD, calendar and thematic plan of extracurricular activities are described. The analysis of the research results is presented. The article describes the methods of working with the text, which contribute to the improvement of conscious reading. The paper also presents the current means of ICT technology for the formation of cognitive DMS, mainly logical ones.

Keywords: cognitive UUD, ICT tools, method, reception, conscious reading

Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, созданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь людей. Приоритетной целью школьного образования становится формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса [1].

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания и применять их в жизненных ситуациях, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса [2-8].

До сегодняшнего времени нет универсальных способов, методов, которые бы способствовали успешному формированию познавательных УУД.

Для построения работы по формированию познавательных УУД и определения путей нахождения наиболее эффективных методов, форм, приемов, способствующих формированию познавательных УУД у младших школьников было проведено исследование на базе гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. Эксперимент проводился в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.

На констатирующем этапе эксперимента была проведена диагностика сформированности познавательных УУД, разработанная Э.Ф. Замбацявичене на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра.

Данная методика показала, что у 8 человек (44 %) наблюдается низкий уровень развития словесно-логического мышления, у 5 (28 %) человек средний уровень, у 5 (28 %) человек высокий уровень словесно-логического мышления.

Также было проведено анкетирование, с целью определить умения обучающихся пользоваться персональным компьютером (набирать текст при

помощи клавиатуры, пользоваться адресной строкой в браузере или голосовым помощником, создавать слайдовые презентации). Данное анкетирование показало, что 90 % детей не умеют самостоятельно набирать текст с помощью клавиатуры, 85 % не владеют навыками поиска информации в сети «Интернет», ни один ученик не знает, как создавать слайдовую презентацию в сервисе Power Point.

Таким образом, для формирующего этапа эксперимента были поставлены следующие задачи:

1. Разработать и реализовать программу по внеурочной деятельности с использованием средств икт для формирования познавательных УУД.

2. Разработать и реализовать комплекс уроков по формированию познавательных УУД.

В рамках 1 задачи была разработана и апробирована модифицированная программа курса внеурочной деятельности «Приключение книги в мире компьютера».

Первоначальная программа подразумевала прохождение курса внеурочной деятельности с 1 по 4 классы по одному тематическому планированию, что, по-нашему мнению, не является результативным и не соответствует возрастным особенностям детей. Таким образом, была модифицирована программа, а именно включено тематическое планирование для каждого года обучения в начальной школе в соответствии с возможностями обучающихся. Получившееся планирование оформлено в таблице 1.

Таблица 1 – Описание тематического планирования курса внеурочной деятельности

Год обучения	Содержание	Планируемый результат
1 год обучения	На первом году обучения занятия проводятся в форме внеклассного чтения. Обучающиеся приобретают первоначальные навыки смыслового чтения, учатся работать с книгой (находить абзацы, главных героев, работать с содержанием), учатся пересказывать текст с опорой на иллюстрации, создают иллюстрации к выбранным произведениям.	Сборник иллюстраций к прочитанным произведениям.
2 год обучения	На втором году обучения дети продолжают работать с разными видами текстов, учатся набирать печатный текст	Основа буктрейлера-презентация по

Год обучения	Содержание	Планируемый результат
	при помощи клавиатуры, знакомятся с адресной строкой, сервисом Power Point, создают презентацию (основу буктрейлера) по прочитанной книге.	книге.
3 год обучения	У обучающихся продолжается работа по развитию навыков смыслового чтения. Учащиеся знакомятся с дополнительными возможностями презентации: создание анимации, различными переходами слайдов, запись голоса, звуковое сопровождение слайдов, вставка видео-фрагментов в презентацию. Также дети знакомятся с приложениями для работы (монтаж) с видео.	Буктрейлер в виде слайдовой презентации, размещенный на видеохостинге Youtube.
4 год обучения	У обучающихся продолжается работа по развитию навыков смыслового чтения. Также учащиеся учатся монтировать видео, накладывать звук на видео, записывать видео-фрагменты буктрейлера.	Буктрейлер в виде видео\ презентации.

Как видно, была не только реализована программа для 2 класса, но и намечены направления работы с обучающимися в 3 и 4 классе. Таким образом, выпускник начальной школы, прошедший полный курс внеурочной деятельности «Путешествие книги в мире компьютера», имеет следующий портрет:

- осознанно читает;
- умеет создавать иллюстрации к произведениям;
- умеет создавать слайдовую презентацию;
- владеет первоначальными навыками видео-монтажа;
- умеет искать информацию в интернете;
- умеет размещать видео на Youtube [5].

В рамках 2 задачи было запланировано проведение 15 внеурочных занятий по реализации программы внеурочной деятельности «Путешествие книги в мире компьютеров». Каждое занятие по времени занимало не более 45 минут, в ходе которых применялся комплекс методов и приёмов, направленных на формирование познавательных УУД, преимущественно смыслового чтения. Так как результатом освоения программы внеурочной деятельности для детей было развития навыков смыслового чтения, создание презентации (основы будущего «Буктрейлера» по книге), то в конце занятий

педагог использовал объяснительно-иллюстративный метод, чтобы показать обучающимся процесс создания каждого слайда презентации.

В таблице 2 представлены методы и приемы работы с текстом, которые использовались в опытно-экспериментальной, также описаны познавательные УУД, которые формируются благодаря этим методам.

Таблица 2 – Соответствие использованных методов и познавательных УУД

Методы и приемы	Познавательные УУД
«деформированный текст»;	-умение структурировать найденную информацию в нужной форме; -умение выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, исходя из ситуации; -умения анализа и синтеза.
«заполнение таблицы»;	- умение выделять нужную информацию; -умение ориентироваться в тексте; - анализ и синтез; - умение преобразовывать информацию.
«картинный план»;	-умение выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, исходя из ситуации; -умение вести поиск и выделять необходимую информацию; -умение анализировать ход и способ действий; -умение составлять модель и преобразовывать её в случае необходимости.
«диалог с автором текста»;	- умение строить логическую цепь размышлений; - умение выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, исходя из ситуации; -умения анализа и синтеза.
«инсерт»	- анализ и синтез; - умение осознанно читать; -умение выделять главную информацию.
использование комплексных заданий к тексту.	- умение преобразовывать информацию и интерпретировать; - умение давать собственную оценку текста; - умение понимать фактическое содержание текста; - анализ и синтез.

Для определения динамики сформированности познавательных УУД у младших школьников и проверке эффективности разработанной программы внеурочной деятельности и внеурочных занятий, была проведена повторная диагностика сформированности познавательных УУД, результаты отражены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика сформированности познавательных УУД

Как видим, на контрольном этапе эксперимента наблюдается положительная динамика развития познавательных УУД. Хочется отметить, что низкий уровень изменился не очень значительно, т.к. 2 ученика, не посещали занятий. 1 обучающийся выбрал на установочном занятии индивидуальные консультации, а продукт выполнялся дома под руководством родителей. Второй обучающийся не посещал занятий по неизвестной причине.

Также было проведено анкетирование обучающихся с целью определение элементарных навыков работы с персональным компьютером.

При обработке данных анкеты, получились следующие результаты: 17 учеников (94 %) умеют самостоятельно набирать текст на компьютере при помощи клавиатуры, 1 ученику требуется помощь взрослых. 18 обучающихся (100 %) умеют пользоваться адресной строкой в браузере. 14 детей (77 %) могут создать самостоятельно слайдовую презентацию, четверо нуждаются в помощи взрослых. При этом учащиеся отмечают следующие затруднения в создании презентаций: вставка картинок из сети «Интернет», вставка подписи под картинки, выбор шрифта. Чтобы продемонстрировать динамику развития базовых навыков работы с компьютером, была составлена таблица 3.

Таблица 3 – Развитие базовых компетенций работы с ПК

Этапы Умения	Констатирующий этап	Контрольный этап			
	Общее число (чел)	%	Общее число (чел)	%	Динамика
Печатание текста	1	10 %	17	94 %	+84%
Использование адресной строки	2	15 %	18	100 %	+85%
Создание презентаций	0	0 %	14	77 %	+ 77%

Проанализировав данные таблицы, можно прийти к выводу, что на констатирующем этапе эксперимента большая часть обучающихся 2 «Г» класса не умела пользоваться элементарными навыками пользования компьютером. На итоговом этапе большая часть владеет базовыми навыками пользования персональным компьютером, затруднения вызывает лишь создание слайдовой презентации.

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная программа внеурочной деятельности «Путешествие книги в мире компьютера» и комплекс внеурочных занятий, способствуют развитию познавательных универсальных учебных действий.

Список литературы

- [1] Гайсина Р.С. Моделируя – познаем мир. / Р.С. Гайсина. // Начальная школа. – 2006. № 9. 67-71 с.
- [2] Ермолаева А.А. Моделирование на уроках в начальной школе. / А.А. Ермолаева. – М.: Глобус; Волгоград: Панорама, 2009.
- [3] Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – Москва, Просвещение, 2012.
- [4] Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность перспективы. / В.Т. Кудрявцев. – Москва : Знание, 1991. 26 с.
- [5] Кукушкин В.С. «Современные педагогические технологии». Начальная школа. Пособие для учителя. / В.С. Кукушкин. – Ростов на Дону: изд-во «Феникс», 2003. 59-64 с.

- [6] Ксензова Г.Ю. «Перспективные школьные технологии». / Г.Ю. Ксензова. – Москва : Педагогическое общество России, 2000. 214 с.
- [7] Сальникова Т.П. «Педагогические технологии»: Учебное пособие. / Т.П. Сальникова. – Москва ТЦ Сфера, 2005. 57 с.
- [8] Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. / Г.И. Щукина. – Москва : Педагогика, 1998. № 205. 51 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Gaisina R.S. Modeling – we get to know the world. / R.S. Gaisin. // Primary School. – 2006. No. 9. 67-71 p.
- [2] Ermolaeva A.A. Modeling in the classroom in elementary school. / A.A. Ermolaeva. – М.: Globus; Volgograd: Panorama, 2009.
- [3] Federal State Educational Standard of Primary General Education. – Moscow, Education, 2012.
- [4] Kudryavtsev V.T. Problematic learning: origins, essence of perspective. / V.T. Kudryavtsev. – Moscow: Knowledge, 1991. 26 p.
- [5] Kukushkin V.S. "Modern pedagogical technologies". Primary School. A guide for the teacher. / V.S. Kukushkin. – Rostov on Don: publishing house "Phoenix", 2003. 59-64 p.
- [6] Ksenzova G.Yu. "Advanced School Technologies". / G.Yu. Ksenzova. – Moscow: Pedagogical Society of Russia, 2000. 214 p.
- [7] Salnikova T.P. "Pedagogical Technologies": Textbook. / T.P. Salnikov. – Moscow: TC Sphere, 2005. 57 p.
- [8] Shchukina G.I. Pedagogical problems of the formation of the cognitive interests of students. / G.I. Shchukin. – Moscow: Pedagogy, 1998. № 205. 51 p.

© А.И. Хаджиева, 2021

Поступила в редакцию 21.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Хаджиева А.И. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по формированию познавательных универсальных учебных действий средствами информационно-коммуникационных технологий // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 182-189. URL: <https://ip-journal.ru/>